

EM FOCO O TRABALHO DE CAMPO E O PROJETO NÓS PROPOMOS!: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM SÉRGIO CLAUDINO

DOI: 10.5281/zenodo.16942088

ABREU, LARISSA PEREIRA CAMARGO DE

*Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação
(FCTE), Ourinhos/SP; Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), Presidente Prudente/SP*
lpc.abreu@unesp.br

MELLO, MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELLO

*Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação
(FCTE), Ourinhos/SP*
marcia.mello@unesp.com

CLAUDINO, SÉRGIO

Universidade de Lisboa (UL), Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT), Lisboa/PT
sergio@campus.ul.pt

Márcia Cristina de Oliveira Mello:

Hoje é dia 8 de janeiro de 2025. Estamos aqui, no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) da Universidade de Lisboa (UL), com o professor Sérgio Claudino, eu, a professora Márcia e a Larissa. Vamos fazer a entrevista com o professor, uma atividade do projeto de pesquisa envolvendo o trabalho de campo e o Projeto “Nós Propomos!”. Gostaríamos de agradecer imensamente ao professor pela recepção no IGOT e pela disponibilidade de nos acolher aqui durante as atividades de pesquisa e visita técnica na Universidade de Lisboa.

Nós, da Unesp, temos essa parceria com o Projeto “Nós Propomos!” já há quatro anos e o projeto vem se fortalecendo dentro da Unesp; os ganhos são reais na formação inicial dos professores, na formação continuada dos professores da rede de ensino da Educação Básica e, também, na formação dos estudantes que têm contato com o projeto e com os conceitos que nós trabalhamos nele. Então vou passar para a Larissa, que vai iniciar as questões e iremos dialogar com o professor Sérgio.

A importância do trabalho de campo no Projeto Nós Propomos!

Larissa Pereira Camargo de Abreu:

Então, professor Sérgio, você considera o trabalho de campo enquanto uma metodologia essencial para o desenvolvimento do projeto Nós Propomos! ou acredita que ele poderia ser substituído por uma outra prática, sem afetar o propósito dele?

Sérgio Claudino Loureiro Nunes:

Em primeiro lugar, eu agora também queria fazer uma breve introdução para dizer que eu tenho muito gosto em ter as colegas aqui no IGOT e no Centro de Estudos Geográficos e dizer, ainda, que eu colaborei sempre, sempre colaborei com colegas que estejam aqui em trabalho de campo desde logo do Brasil, onde tenho muitos amigos e colegas; em relação ao Nós Propomos!, eu tenho sempre um prazer acrescentado em colaborar. Sobre o trabalho de campo, ele surge desde a primeira hora como essencial no projeto. Nós estivemos agora numa escola, no Agrupamento de Escolas de Alpiarça e eu disse aos alunos aquilo que eu repito: não há Projeto Nós Propomos! sem trabalho de campo.

Na realidade, o Projeto Nós Propomos! desenvolve um conjunto de competências. Uma das competências que pretende desenvolver é, mesmo, a da observação direta, que é, quase sempre, uma área lacunar do ensino de Geografia. Deixem-me dizer que eu próprio colaborei, aqui no IGOT, na criação da cadeira de Trabalho de Campo em Geografia. Portanto, os futuros professores de Geografia que nós formamos aqui têm uma unidade curricular de Trabalho de Campo em Geografia, o que diz bem do empenho que nós temos.

Portanto, o trabalho de campo é uma preocupação desde a primeira hora e eu costumo dizer que os alunos podem ir ao sábado à tarde para a casa dos colegas e as mães fazem um chá, é tudo muito simpático, mas não basta: tem que haver trabalho de campo e esta é uma marca distintiva, até quando se apreciam os projetos. Portanto, o trabalho de campo é estruturalmente parte do Projeto Nós Propomos!.

Larissa Pereira Camargo de Abreu:

O trabalho de campo foi pensado como uma metodologia desde o início do Projeto Nós Propomos! ou foi uma prática incorporada ao longo do tempo?

Sérgio Claudino Loureiro Nunes:

Eu penso que já tenha respondido antes, eu vou agora ser mais breve. É uma metodologia incorporada no projeto que nós propomos desde a primeira hora e, portanto, desde a primeira hora nós dissemos logo que tem que ser praticada. Agora só uma nota: eu penso que quando nós falamos em metodologia, falamos de um percurso e eu diria que, do meu ponto de vista, há uma metodologia do Projeto Nós Propomos!, em que o trabalho de campo surge como uma estratégia.

Escolher um problema, fazer trabalho de campo, apresentar, construir propostas, eu diria que a metodologia é tudo isto e que o trabalho de campo aparece como uma estratégia central. Mas fica aqui essa reflexão. Um professor que faça do trabalho de campo a sua metodologia, eu diria que ele faz sempre trabalho de campo. Pronto, fica aqui esta reflexão.

Larissa Pereira Camargo de Abreu:

Na sua visão, qual é o papel específico do trabalho de campo dentro do Projeto Nós Propomos!? E como ele contribui para o desenvolvimento dos alunos e para a resolução de problemas locais?

Sérgio Claudino Loureiro Nunes:

O papel é central. Primeiro, porque como é um projeto claramente de âmbito local, quando lancei o projeto, isso é uma alteração em relação à minha expectativa inicial. Eu dizia que os alunos iriam pesquisar documentação local, jornais locais, etc. Na realidade, os alunos pouco pesquisam e pouco encontram a nível local escrito sobre aqueles problemas.

Nas sessões a que vocês assistiram hoje mesmo, eu não falei em eles fazerem pesquisa local. Eu não falei porque cheguei à conclusão de que, na prática, isso não existe. Os alunos, o que recolhem é de informação local.

Depois, percebam, quando os alunos falaram dos problemas do lixo, falaram dos buracos da estrada, falaram de outro problema que agora já não me lembro, quer dizer, se eles forem à procura disso na imprensa, não o encontram. Portanto, o papel do trabalho de campo é mesmo central, até no outro sentido. Eu diria em dois sentidos e aí gostava de acrescentar o seguinte.

O trabalho de campo serve para recolher informação sobre os problemas, mas, simultaneamente, tem um papel, e isso é uma coisa que marca o Nós Propomos!, e que eu acho que pode marcar do ponto de vista da geografia, que é: quando os alunos levantam um problema, como sejam, fazem perguntas sobre as paredes grafitadas, eles estão a levantar e fazem inquéritos à população sobre os buracos (apesar de eu achar que não eram assim tantos) ou das paredes grafitadas ou do lixo, estão a trazer para o debate público esse problema. Ou seja, quando os alunos escolhem um tema e fazem perguntas à população sobre o que elas pensam desse problema, estão a trazer para o debate público esse problema. Portanto, o trabalho de campo no Nós Propomos! aparece pela necessidade de levantar os problemas, de recolher informação sobre os problemas tratados, mas eu não ignoro, e é intencional, que o trabalho de campo é uma forma de sensibilizar a população para esses problemas.

Depois, eu assumo que a minha formação é, sobretudo, de Geografia humana. E o que é que acontece? Acontece que no trabalho de campo eu insisto muito nesse componente, que é o trabalho de campo falar com as pessoas. Ou seja, se eu fosse geógrafo físico, eu provavelmente iria tratar mais dos deslizamentos da construção em territórios inseguros, em territórios vulneráveis etc. Eu não sei se insistiria tanto como eu insisto em falar com as pessoas.

Eu até dei o exemplo de quem é que nós deveríamos entrevistar sobre os problemas do trânsito. E, portanto, eu disse que era então falar com as pessoas, falar com a polícia local, falar com o município, e eu até disse falar com os automobilistas. Portanto, há aqui um componente que tem muito de auscultar e dialogar com a comunidade sobre os problemas.

Portanto, é uma mensagem que é sutil, de fato, mas é esta mensagem de, através sempre do trabalho de campo, colocar as pessoas da comunidade a pensarem sobre aqueles problemas. Portanto, e isto, agora eu vou acrescentar, distingue um bocadinho da definição que Patrick Bellay, que é um professor britânico, dizia: nas visitas de estudo, no trabalho de campo, os alunos descobriram aquilo que os professores já sabiam. Na prática, não há problema. Aqui há uma problemática, ou seja, no trabalho de campo tradicional, se me é permitido, no trabalho de campo tradicional, os alunos vão observar aquilo que os professores já conhecem e lhes mostrar. Vão observar uma cidade, vão observar um rio poluído, vão observar que há construção no leito do rio, que aquilo é perigoso etc. Na prática, os professores, em muito do que é o trabalho de campo, reproduzem um bocadinho as práticas tradicionais, que é o professor levar os alunos e explicar aos alunos aquilo que estão a ver. Aqui há um maior componente de pesquisa. Vou ainda acrescentar o seguinte:

O que é mentira? O que é, do meu ponto de vista, menos correto, quando se fala do Nós Propomos!? Fala-se muito da aplicação do método científico. O método científico, que é: há um problema, os alunos levantam várias hipóteses de resolução do problema, depois faz-se trabalho de campo, recolhe-se informação e valida-se qual é a solução. Na realidade, os alunos, quando avançam para um problema, por exemplo, o Skatepark ou a barragem, a questão da conservação na barragem, eles já têm uma ideia. Não é verdade que eles avancem para um assunto sobre o qual não fazem ideia de que resposta é que vão dar.

E, se calhar, a maior parte dos projetos, mesmo no ensino superior, na investigação académica, também as pessoas têm uma expectativa do que é que deve ser feito. Com os alunos, geralmente não há uma investigação pura e dura, no sentido de: eu não sei como é que isto se resolve, eu vou testar, pronto, não é assim. Há a pesquisa, mas não é o método científico puro e duro.

Portanto, eu quero dizer que no Nós Propomos! os alunos fazem uma pesquisa. Pronto. Normalmente, os alunos já têm ideias, mas, de qualquer forma, vão ouvir, vão fazer inquéritos, portanto, nós insistimos, pode ser até um vício, do fato de eu ser de Geografia humana, nós insistimos muito na ideia dos inquéritos, ouvindo a população. Sim. Pronto. Portanto, é central. Depois, é um trabalho de campo em que foge daquela metodologia de: aqui vai o professor num ônibus, para e apresenta aos alunos aquilo que já sabem sobre aquele lugar. E os alunos olham num guião. Não há aqui uma ideia de pesquisa na realidade.

Larissa Pereira Camargo de Abreu:

Essa pergunta, inclusive, o professor já até respondeu, mas como você define a metodologia do trabalho de campo no contexto do Projeto Nós Propomos!? Existe uma concepção específica para o trabalho de campo que está sendo aplicado?

Sérgio Claudino Loureiro Nunes:

Eu vou mesmo insistir. Aqui, o trabalho de campo tem mesmo esse sentido de, para já, ser um trabalho de campo realizado autonomamente, em grande medida, pelos alunos. Portanto, pode haver uma visita à área, mas, normalmente, não há. Frequentemente, não há. Pode haver uma visita organizada pelo professor pela cidade, mas o essencial do trabalho de campo é o campo. Até que não é um trabalho de campo. Eu nunca tinha pensado nisso. Agora, esta entrevista está-me a fazer refletir. É um trabalho de campo que é realizado de forma autônoma pelos alunos.

Portanto, os alunos vão inquirir, estão a trabalhar sobre o trânsito, vão tirar fotografias, vão inquirir. Portanto, é um trabalho de campo muito autônomo. Agora, eu não estou a dizer, mas é mais a exceção do que a regra, que o professor, por exemplo, os alunos vão entrevistar o prefeito de uma cidade. Em alguns casos, vai o professor acompanhar os alunos, até porque os alunos sentem necessidade. Mas isso até é uma minoria de situações, porque nós temos, frequentemente, professores com várias turmas. No trabalho de campo, o que é que tem de específico?

É o trabalho de campo na área de residência, na área da escola. Há uma redescoberta da cidade e da comunidade pelos alunos. É um trabalho de campo muito autônomo, que é dirigido, na realidade, por problemas. Não é um trabalho de campo dirigido pelos professores, que dizem; "Observem aqui, reparem na parte baixa da cidade... Desenvolve-se isto...", o que é um bocado um certo prolongamento de um ensino tradicional.

Peguem no exemplo daquilo que estivemos a ver na escola que visitamos. Os alunos estiveram a definir problemas. O problema pode ser a falta do Skatepark. Mas eles vão ter que trabalhar qual é o melhor lugar para ter um Skatepark. Eles vão ter que fazer entrevistas. Até podem fazer entrevistas aos colegas sobre o Skatepark. E eles vão, por exemplo, falar sobre o Skatepark com alguém da Câmara Municipal, sobre a sua viabilidade. Portanto, é um trabalho que gira a partir de uma problemática já desenvolvida. No Projeto Nós Propomos!, o trabalho de campo tem essa particularidade. E eu agora estou a achar piada, porque a entrevista está-me a fazer refletir sobre isso.

Relação entre o trabalho de campo e a cidadania territorial

Larissa Pereira Camargo de Abreu:

O Projeto Nós Propomos! tem como um de seus objetivos promover a cidadania territorial. De que forma você percebe, Sérgio, que o trabalho de campo contribui para esse desenvolvimento de cidadania entre os alunos?

Sérgio Claudino Loureiro Nunes:

Há uma relação muito estreita. Eu defino a cidadania territorial como um compromisso, individual e coletivo. Também pode ser coletivo, uma instituição pode ser/é ator de cidadania. Os alunos mergulham na realidade, contactam diretamente com os problemas. Isto, digamos, os motiva para intervirem na resolução. Na resolução dos mesmos. Ou seja, uma coisa é estarmos na sala de aula a dizer: "Há poluição das ribeiras". Outra coisa é os alunos estarem a constatar que há essa poluição e verificarem. Portanto, eu acho que o fato de os alunos fazerem um trabalho direto os mobiliza para um certo compromisso em resolver o problema. Pronto, isto dito. Eu acho que há aqui uma ligação estreita, porque eles verificam e, portanto, ficam mais mobilizados para a intervenção.

Uma colega contou-me o seguinte: tendo os alunos desenvolvido o Projeto Nós Propomos!, ela, provavelmente já no final do ano letivo, fez uma visita de estudo com eles dentro da cidade de Lisboa. E ela achou muito interessante que os alunos, à medida que iam passando por situações problemáticas, edifícios abandonados, problemas de trânsito, falavam, alertavam-na para esses problemas e para que havia problemas que era preciso resolver. Ou seja, ela disse: "Se eu não tivesse participado do Nós Propomos!, eles, de certeza, que não teriam essa sensibilidade à flor da pele de irem pelos locais e dizerem que não." E disseram: "Professora, isto está mal, a gente tem que mudar." E eu costumo dizer que o objetivo final do Nós Propomos! não são propriamente as propostas que eles fazem, que são muito úteis e eu não quero desvalorizar, mas é esta educação de atitudes.

Larissa Pereira Camargo de Abreu:

Podemos entender, então, o trabalho de campo como uma forma de aprendizagem ativa, em que os alunos se tornam agentes de transformação e em que desenvolvem um olhar crítico sobre a realidade? Além disso, como o senhor percebe o engajamento dos alunos durante o desenvolvimento dessas atividades práticas?

Sérgio Claudino Loureiro Nunes:

É mentira se eu disser que há professores que não se queixam de falta de engajamento dos alunos. Há, até, uma experiência recente, que eu acompanhei numa tese, em que se percebe que o professor teve dificuldade em mobilizar os alunos, que não queriam saber que problemas é que haviam na cidade. E funcionou como motivação a pressão: os alunos iam ter um seminário público para o qual vinham as autoridades da cidade e eles tinham que apresentar o trabalho.

Portanto, não vale a pena dizer que todos os alunos ficam imediatamente muito mobilizados. Por outro lado, numa escola periférica da cidade, uma professora se queixava que os alunos não estavam mobilizados, o que era também um bocadinho estranho em relação àquilo que é a experiência geral do Nós Propomos! Pronto, eu acho que havia qualquer pequeno problema da professora. Mas, em geral, os alunos mobilizam-se para o Projeto Nós Propomos!. Pelo menos a grande maioria dos alunos, eu não vou dizer todos os alunos, mas quase todos, na realidade se mobilizam, até porque é uma tarefa prática - há uma mobilização que é claramente superior à que existe para tarefas rotineiras, tradicionais.

Contudo, eu tenho a consciência de que há professores que dizem: "Tu tens que fazer isto e aquilo", num registo diretivo, o que é mau. Entretanto, eu próprio aconselho, por exemplo, os alunos, no Nós Propomos!, a serem avaliados pelo seu desempenho no trabalho, no projeto.

Ou seja, não funciona só a motivação da cidadania em abstrato. Mas há, em geral, uma mobilização muito maior. Eu já tive outros projetos mais práticos, em que os alunos, também por isso, gostaram mais.

Larissa Pereira Camargo de Abreu:

Agora, em relação ao trabalho de campo, propriamente dito, professor, você percebe que os alunos também são estimulados a exercerem um pensamento crítico e a desenvolverem ativamente o papel deles no território em que vivem?

Sérgio Claudino Loureiro Nunes:

Eu penso que os alunos crescem muito do ponto de vista daquilo que agora chamamos de pensamento crítico. Sem ofensa para ninguém, eu tenho o defeito de ter 66 anos e, de vez em quando, surgem conceitos que vão estando na moda. Mas é verdade que há uma abordagem crítica que os alunos desenvolvem no trabalho de campo. Há uma fase decisiva, que é quando eles começam a pensar: "Que problemas tem a nossa cidade?"

Começam a olhar de outra forma para a comunidade onde vivem. Na realidade, o trabalho de campo vai estimulá-los. Vai colocá-los em contato com outras realidades. Leva-os a dialogar. Normalmente eles partem de uma base, que são as hipóteses que eles próprios colocaram.

Agora, eu quero dizer que aquelas situações de mudança radical de perspectiva são exceções. Num projeto sobre segurança, os alunos começaram com a visão de que a falta de segurança na cidade era culpa da polícia, por não haver um policiamento suficiente. Eles entrevistaram um chefe da polícia, que os convenceu de que o problema não estava na polícia, mas nos próprios cidadãos. Ou seja, a segurança começa com cada um de nós. É impossível haver uma polícia para tudo.

Portanto, os alunos disseram: "Quando começamos o projeto, entendemos que o problema da falta de segurança estava na polícia, mas agora entendemos que é a falta de envolvimento de cada um de nós enquanto cidadãos." Eu estou a citar este caso porque é uma exceção. Normalmente, os alunos evoluem, passam a dar maior ênfase a isto ou aquilo, mas o ponto de partida é, na maioria das vezes, a grande referência.

Mas atenção ao pensamento crítico: colocar os alunos na cidade, fazendo-os olhar para os problemas, refletir sobre como se resolve esse problema, dialogar, é um salto qualitativo muito grande. Quando é que esse salto qualitativo se nota de forma muito clara? Quando os alunos participam em dois anos seguidos no Nós Propomos!. Quem os viu no primeiro ano e quem os vê agora! E isto aplica-se tanto aos alunos do ensino médio (a maioria dos alunos que participam no Nós Propomos! vem do Ensino Médio e do Fundamental II), quanto aos mais pequeninos. Eu tenho repetido a visita às escolas em que os alunos de dois anos seguidos participam. No primeiro ano, "Quais problemas existem?", as respostas surgem com dificuldade. No segundo ano, eu vejo imensos dedos levantados no ar, porque os alunos já estão habituados, já estão treinados a identificarem problemas. Desenvolveram muito o seu pensamento crítico também neste domínio.

Desafios e benefícios do uso do trabalho de campo no Projeto

Larissa Pereira Camargo de Abreu:

A próxima pergunta é em relação aos desafios e aos benefícios do uso do trabalho de campo no Projeto Nós Propomos!. No Brasil, as escolas estaduais, especificamente da cidade de Ourinhos, nas quais desenvolvemos uma investigação que destacou que, embora os professores dessas escolas estaduais reconhecessem a importância do uso de metodologias ativas e o uso do trabalho de campo, a maioria deles não se sentia preparado pedagogicamente para realizar esse tipo de atividade ou apontaram diversas dificuldades relacionadas à falta de apoio institucional, questões financeiras ou de infraestrutura. Você percebe algum tipo de dificuldade semelhante aqui em Portugal, onde o Projeto Nós Propomos! é implementado?

Sérgio Claudino Loureiro Nunes:

Eu percebo dificuldades semelhantes ao que estão a referir. Reparem, nós estamos na 14ª edição e, nas escolas novas, eu fico contente. A adesão é um sinal da credibilidade que o Projeto ganhou.

Mas há muitas escolas que participaram do projeto e que agora não o fazem mais. Contudo, quando fazemos o inquérito, a generalidade dos professores só tem palavras de elogio. E aqui, eu diria que há dois tipos de razões. A primeira é óbvia: as práticas escolares têm uma rotina muito bem marcada. Há um programa a ser seguido, os alunos vão para a escola, e, até para saírem para a rua e visitar o centro da cidade, não basta ir o professor da turma, têm que ir outros professores. Isso impede que os alunos participem em outras visitas de estudo. Há toda uma carga burocrática, os pais têm que autorizar os alunos a saírem... Há um ritmo, uma rotina escolar que é quebrada.

Há, pois, uma rotina escolar que entra em choque com as experiências de trabalho de campo sobre problemas locais, assim como entra em choque com outras atividades que interfiram no horário escolar. E a inércia, a resistência a mudanças, é um problema claro.

Depois, há outro tipo de problema. Os sistemas públicos de ensino englobam dezenas de escolas, centenas de professores, e têm dificuldade em avaliar o desempenho dos professores. Se tivermos numa escola dois professores, um que implemente o trabalho de campo e outro que não, ninguém manda o outro professor ao lado fazer o mesmo.

No IGOT, fui responsável por algumas das disciplinas em que havia trabalho de campo. Se eu tivesse dito: "Olha, este ano não vamos fazer trabalho de campo.", desconfio que a direção da escola me chamaria a atenção.

Ora, numa escola pública, o que acontece? Na prática, as direções não dizem nada e não há diferenciação. Numa escola, um professor participa no Nós Propomos!, mas isso não gera progresso na carreira. E, no Brasil, a situação é a mesma. Lembro-me de ouvir falar de um caso em que havia a tradição de implementar o Nós Propomos! em uma escola, um professor não queria participar e foi chamado pela diretora e obrigado a participar. Não há razão nenhuma para não participar. Mas é uma exceção. Eventualmente, as pessoas se cansam, porque, se o trabalho não é recompensado, elas acabam desistindo, sem sequer tal dizer que não funciona. E isso é um problema.

No ensino superior, a dinamização do Projeto Nós Propomos!, eu vou ser franco, é um presente um pouco envenenado, porque, em vez de as pessoas estarem a trabalhar, indo às escolas, etc., é mais compensatório elas ficarem fechadas no escritório, escrevendo artigos sobre o trabalho de campo, mesmo sem o implementarem. Muitas vezes, produzem artigos que, quando lemos, percebemos que a pessoa não tem experiência prática na escola. Tem um discurso teórico completamente desconectado da realidade.

Assim, há um problema relacionado com o sistema de ensino ser muito massificado, com a falta de recursos, com a sobrecarga dos professores e com o fato de que o sistema não oferece incentivos reais para a implementação de projetos como o Nós Propomos!. Em síntese, há dois tipos de problemas: primeiro, o trabalho de campo entra em conflito com as rotinas escolares; segundo, os professores que dinamizam esse trabalho não são recompensados por isso, o que leva muitos a desistirem.

Larissa Pereira Camargo de Abreu:

Professor Sérgio, você percebe algum benefício específico do trabalho de campo em relação à compreensão dos alunos sobre os conhecimentos de Geografia? Eles se sentem mais motivados e conectados com esses conteúdos estudados em sala de aula após as atividades de campo?

Sérgio Claudino Loureiro Nunes:

Sim. Se os alunos tiverem um professor de História muito entusiasta, que fale da história local, que tenha atividades, eles se entusiasma pela História. Os alunos se entusiasma com o entusiasmo dos professores.

E nós temos, no IGOT, vários alunos que entraram motivados para a Geografia pela sua participação no Nós Propomos!. De vez em quando recebo alunos dizendo: "Eu vim para aqui porque participei no Nós Propomos!". Também é comum, quando aparecem rankings das melhores escolas, que eu encontre escolas que participam no Nós Propomos! entre as que têm melhores notas. Aqui há uma explicação: os alunos que têm turmas com professores dinâmicos, que também participam no Nós Propomos!, contagiam-se por esse entusiasmo e acabam se conectando mais com os conteúdos.

Até há um problema, às vezes: os alunos se entusiasma tanto com o projeto que acabam descuidando de outras disciplinas. Isso está muito ligado ao Nós Propomos!, mas também se relaciona com o impacto de professores marcantes, em geral. Organizei, há poucas semanas, uma homenagem a uma professora, Adelaide Salvado. Ela foi muito dinâmica e, por conta disso, muitos alunos dela foram para a universidade. Também eu tenho uma experiência positiva. Muitos alunos se motivaram mais para a Geografia ou ficaram mais conectados com a disciplina através do Projeto Nós Propomos!.

Larissa Pereira Camargo de Abreu:

Há algum feedback dos alunos que você gostaria de destacar sobre a experiência de realizar atividades de trabalho de campo no contexto do Projeto Nós Propomos!/? Eles expressaram de alguma maneira o impacto que essas experiências têm em seu entendimento geográfico?

Sérgio Claudino Loureiro Nunes:

Tenho alunos que mantêm uma relação muito estreita com o projeto. Vou dar um exemplo: temos alunos que participaram no projeto nas suas escolas, e depois, quando estão na Universidade de Lisboa, eles vêm assistir aos seminários, mesmo já não estando diretamente envolvidos no projeto. Isso acontece porque ficaram realmente marcados pela experiência.

O seu feedback é, sobretudo, sobre o projeto em geral, sobre o fato de os alunos trabalharem em cima de problemas reais, realizarem um trabalho de campo e apresentarem propostas que, em alguns casos, chegaram até a ser implementadas. Contudo, vale ressaltar que as que foram implementadas são menos do que eu gostaria. Mas há muitos exemplos positivos.

Tenho alunos com quem mantenho contato até hoje, justamente porque a experiência do Nós Propomos! foi muito marcante para eles. E, de fato, vejo que eles cresceram imenso. Deixe-me insistir nisso: os alunos desenvolvem uma enorme gama de competências. Eu tive um episódio que vou contar. É sobre alunos nossos que participaram de um Seminário com estudantes que estavam participando pela primeira vez no Nós Propomos!.

Esses alunos já estavam no terceiro ano e haviam participado do projeto por dois anos. Eles foram até os Açores, ficaram lá por dois dias, fazendo amizade com os seus colegas açorianos, como é normal. No terceiro dia, quando começaram a apresentar o trabalho que estavam fazendo, os colegas novos participaram bastante intimidados. Eles disseram: "Eu não sou capaz de me apresentar como os meus colegas". Por quê? Porque os alunos com mais anos do Nós Propomos! já haviam desenvolvido competências de comunicação, adquiridas ao longo de dois anos de apresentação de projetos, tanto na escola quanto na universidade. Teve até um dos alunos que participava pela primeira vez que se levantou e disse: "Os nossos colegas falam como se fossem professores!". Só deixar essa nota, que achei muito interessante.

Perspectivas futuras do legado do trabalho de campo no projeto

Larissa Pereira Camargo de Abreu:

Com base nos resultados que você tem observado ao longo da aplicação do Projeto Nós Propomos!, você acredita que o trabalho de campo continuará sendo uma parte fundamental do projeto a longo prazo?

Sérgio Claudino Loureiro Nunes:

Eu acredito que sim. Continuo a achar que uma das grandes forças do projeto é, justamente, os alunos irem para a rua. Mas, se me é permitido, acho que isso não se limita apenas ao Nós Propomos!, mas é também uma força da educação geográfica.

Se a Educação geográfica abrir mão do trabalho de campo, ela ficará mais empobrecida. O Projeto Nós Propomos! poderia existir sem o trabalho de campo, mas, como eu sempre digo, é muito mais enriquecedor quando os alunos têm a oportunidade de sair para a rua.

Especialmente no Brasil, encontrei alguns projetos do Nós Propomos! que não envolviam o trabalho de campo. Os professores se mobilizam, os alunos se organizam em grupos, identificam os problemas e colocam as propostas. Isso é, de fato, o Nós Propomos!, pois eles pensaram nos problemas e nas soluções, realizaram um exercício de raciocínio espacial crítico e de cidadania. Mas é claro que o projeto ganha uma nova dimensão quando os alunos saem para a rua, fazem inquéritos à população, coletam informações e, até, utilizam ferramentas como a inteligência artificial para desenvolver as suas propostas.

Sim, é verdade, temos que dialogar com essas novas realidades. Sem o trabalho de campo, o Nós Propomos! pode ser implementado, mas ele fica mais robusto e sólido quando envolve essa etapa. E o trabalho de campo faz parte integral do projeto, conforme foi originalmente concebido.

Agradecimentos

Márcia Cristina de Oliveira Mello:

Encerramos aqui a entrevista com o professor Sérgio Claudino no dia 8 de janeiro de 2025, realizada no IGOT, na qual ele apresentou suas impressões sobre a importância do trabalho de campo. Ele também dialogou conosco sobre novas perspectivas para compreender a organização do trabalho de campo dentro do Projeto Nós Propomos!.

Além de sua importância já reconhecida como método da Geografia e metodologia de ensino, o trabalho de campo avança, na visão do professor Sérgio, como um processo de aprendizagem que ele chama de construtivista. Ele compartilha conosco essa concepção de ensino-aprendizagem da Geografia, que é fundamental, especialmente para as escolas brasileiras. Como discutido aqui, as escolas brasileiras ainda precisam avançar bastante em práticas e metodologias mais dinâmicas que fortaleçam a Educação geográfica. E acredito que o Projeto Nós Propomos! tem um papel crucial e uma contribuição magnífica para a Educação geográfica brasileira.

Muito obrigada, professor Sérgio, e também à Larissa, que organizou as questões. Eu também acredito que as escolas portuguesas, e possivelmente as de todo o mundo, precisam fortalecer essa dimensão do trabalho de campo e do compromisso cidadão.